

ДЕХҚОН ВА ТОМОРҚА ХЎЖАЛИКЛАРИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Хўжабеков Абдуразок

И.ф.н.,(Ph), Ҳалқаро Қишлоқ Хўжалиги Тараққиёти Жамғармаси маҳаллий консултанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11421626>

Аннотация. Деҳқон ва томорқа хўжалиklarининг ҳар бир йўналишлар бўйича ердан фойдаланиш билан боғлиқ имкониятлари, бошқа хўжалик юритиш субъектларига нисбатан устунлик жиҳатларини қамраб олган. Мазкур устунликлар деҳқон ва томорқа хўжалиklarида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ташиқил қилиш ва ривожлантириш йўналишларини белгилашда иқтисодий асос сифатида фойдаланилмоқда.

Калим сўзлар: деҳқон, томорқа хўжалиklarи, ердан фойдаланиш, хусусиятлар.

Аннотация. Возможности деҳқанских и подсобных хозяйств, связанные с землепользованием в каждом из направлений, охватывают преимущества других хозяйствующих субъектов. Эти преимущества используются в качестве экономической основы для определения направления организации и развития сельскохозяйственного производства в деҳқанских, подсобных хозяйствах.

Abstract. The possibilities of dehkans and households (tomorka) related to land use in each of the directions cover the advantages of the other economic entities. These advantages are used as an economic basis for determining the direction of organization and development of agricultural production in dehkans and households.

Мамлакатимизда деҳқон ва томорқа хўжалиklarи қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштирувчи асосий субъектлардан ҳамда деҳқон, томорқа хўжалиklarининг ерга эғалик қилиш ҳуқуқлари қонуний ҳимояланганлиги ва амалиётда аҳолини озиқ-овқат, қайта ишлаш соҳасини эса хом-ашё билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этаётган шубҳасиз.

Деҳқон, томорқа хўжалиklarида бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналаридан фарқли равишда ишлаб чиқаришнинг товарлиқ даражаси пастлиги ердан фойдаланиш иқтисодий самарадорлиги пасайишига олиб келади. Жумладан:

- деҳқон, томорқа хўжалиklarида етиштирилган маҳсулотнинг кўпчилик қисми, оиланинг ички истеъмолга йўналтирилади. Бу асосан бевосита озиқ-овқат маҳсулоти сифатида, чорва учун ем-ҳашак сифатида ва такрор ишлаб чиқариш жараёнини таъминлаш учун уруғликлар сифатида ҳам истеъмол қилинади. Бу эса ўз ўрнида деҳқон, томорқа хўжалиklarининг тижорат фойдасини камайтириб, хўжаликнинг тадбиркорлик имкониятлари пасайишига олиб келувчи омил ҳисобланади.

Деҳқон, томорқа хўжалиklarида ишлаб чиқаришнинг ердан фойдаланиш самарадорлиги ортишини таъминловчи муҳим хусусиятларидан бири бу – етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг аксарият қисми қайта ишланиши билан боғлиқ эканлиги ҳисобланади. Жумладан:

- узум ва меваларнинг кўпчилик қисми қуритилган ҳолда (майиз ва туршак) ёки узоқ муддат сақланган ҳолда (картошка, сабзи, пиёз) бозорга таклиф қилиниши кўшилган қиймат яратиш имконини беради.

Таҳлиллар кўрсатишича, ердан фойдаланиш самарадорлигини таъминлаш борасида деҳқон ва томорқа хўжаликлари ютуқлари аввало, уларнинг бошқа хўжалик юритиш субъектларига нисбатан устунликларида намоён бўлади (1.1-расм):

Деҳқон ва томорқа хўжаликлари аъзоларининг биргаликдаги хусусий мулк тамойилларига асосланган меҳнати ва ҳар аъзонинг қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштириш билан шуғулланишнинг пировард натижасидан юқори даражадаги моддий ва маънавий манфаатга эгаллиги асосида юзага келувчи ердан фойдаланиш муносабатлари доирасидаги устунликларни “Иқтисодий-технологик йўналишдаги устунликлар” ҳамда “Ижтимоий-иқтисодий йўналишдаги устунликлар” сифатида гуруҳланди.

Ҳар бир гуруҳ ўз таркибига деҳқон, томорқа хўжаликларининг тегишли йўналишлар бўйича ердан фойдаланиш билан боғлиқ имкониятларини, бошқа хўжалик юритиш субъектларига нисбатан устунлик жиҳатларини қамраб олган. Мазкур устунликлар деҳқон, томорқа хўжаликларида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ташкил қилиш ва ривожлантириш йўналишларини белгилашда иқтисодий асос сифатида фойдаланилиши лозим.

Бунда иқтисодий-молиявий нуқтаи назардан – деҳқон, томорқа хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги ер майдонлари ва ишлаб чиқаришининг кичик ҳажмда эканлиги боисдан тез ўзгарувчан бозор конъюнктурасига юқори даражада ва энг кам харажатлар билан мослаша олиш хусусияти ҳамда катта миқдордаги молиявий сармояларни талаб қилмаган ҳолда ишлаб чиқаришни ташкил қилиш ёки ишлаб чиқариш йўналишини тез ўзгартириш имконияти мавжудлиги унинг муҳим хусусияти ҳисобланиши.

Ижтимоий-иқтисодий нуқтаи назардан – эса хусусий мулкнинг эркин амал қилиши ва маъмурий дастакларнинг салбий таъсирига бардошли эканлиги эркин бозор шароитидаги молиявий таваккалчилик имкониятини яратиши, бозордаги таваккалчилик rischi юқорилиги оқибатида эса юқори даражадаги мулкий масъулиятнинг юзага келиши ердан фойдаланиш иқтисодий самарадорлигини оширувчи омил эканлиги эътиборга олинмоқда.

Умуман олганда деҳқон, томорқа хўжаликларида қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш иқтисодий самарадорлиги таъминланиши хўжалик юритиш субъекти фаолиятига хос бўлган юқорида тилга олинган хусусиятлар билан бевосита боғлиқ ҳолда шаклланади деб хулоса қилиш мумкин.

Эркин бозор шароитида деҳқон, томорқа хўжаликларида ердан фойдаланиш иқтисодий самарадорлигини ошириш ва ишлаб чиқаришни самарали ташкил қилиш билан боғлиқ хусусиятлар ўртасидаги боғлиқлик бизнинг назаримизда куйидаги асосий таркибий қисмлардан иборат бўлади (1.2-расм).

1.1-расм. Деҳқон, томорқа хўжалиklarининг бошқа хўжалик юритиш субъектларига нисбатан устунлик жиҳатлари

Шунинг учун ҳам деҳқон, томорқа хўжалиklarини ривожлантириш билан боғлиқ норматив ҳуқуқий ҳужжатлар, давлат дастурлари, ривожлантириш чора-тадбирларни ишлаб чиқишда энг аввало ҳудудий хусусиятлар ва хўжалик юритиш субъекти фаолиятига боғлиқ бўлган ўзига хосликларни эътиборга олиш талаб этилади. Бу қабул қилинган тегишли норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг самарали амалга оширишни таъминлаши билан биргаликда, деҳқон ва томорқа хўжаликлари ихтиёридаги мавжуд агроресурсларни тўлиқроқ ишлаб чиқаришга сафарбар қилиш имконини беради.

1.2-расм. Деҳқон, томорқа хўжаликлариде ердан фойдаланиш самарадорлиги ва ишлаб чиқаришнинг хусусиятлари ўртасидаги боғлиқлик

Мазкур хулосалар ўринли бўлади агарда - қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва ердан фойдаланиш самарадорлигини оширишда деҳқон, томорқа хўжаликлариде эркин тадбиркорлик қилиш имкониятларини сафарбар қилиш учун шарт-шароитлар яратилса, хусусий инвестицияларнинг манфаатли ҳаракати рағбатлантирилса. Бунда ишлаб чиқарувчининг бозордаги эркин ҳаракати асосида, маҳсулотга бозор талаби ва таклифи нисбати ўзгаришига мослашуви, деҳқон ва томорқа хўжаликларе ўртасида бозордаги ўринлар, маҳсулот сотиш ҳажмидаги салмоқни ошириш, сифатли маҳсулот етиштириб кўпроқ даромад қилиш учун рақобат кураши вужудга келиши назарда тутилмоқда.

1.3-расм. Қишлоқ хўжалиги тармоқларида соф бозор қонуниятларини жорий этишнинг асосий шартлари

Аммо, жаҳон тажрибаси кўрсатишича тўлиқ эркин бозор тамойилларига асосланган товар хўжалиги амалиётда кузатилмайди. Чунки, эркин бозор иқтисодиёти ўз иқтисодий моҳияти жиҳатидан ўта самарали мобилизацион восита бўлсада, жамият учун зарур бўлган барча товарлар ва хизматларни етказиб беришга ҳамда ижтимоий масалаларни тўлиқ ҳал этишга қодир эмас. Шу боисдан ҳам давлат томонидан тегишли нисбатларда мувофиқлаштириб борилади.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда ёндашадиган бўлсак, республикада дехқон ва томорқа хўжаликларидан томонидан қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали фойдаланишни ташкил қилишда республикада ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитларнинг ҳам мавжудлигини тақозо этади (1.3-расм).

Жумладан, дехқон ва томорқа хўжаликларидан қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг муҳим шартларидан бири бу - дехқон ва томорқа хўжаликларидан доирасида қишлоқ хўжалиги тармоғида самарали ҳудудий меҳнат тақсимотининг мавжудлиги ҳисобланади.

Чунки бу ҳолатда самарали ҳудудий меҳнат тақсимоти доирасида ишлаб чиқаришнинг ихтисослашуви, яъни “Битта қишлоқ битта маҳсулот” йўналишидаги ихтисослашув деҳқон ва томорқа хўжаликларида маҳсулот сифатининг ортишини таъминлаши ҳисобига ердан фойдаланиш самарадорлиги яхшиланади. Шунингдек, ҳудудий меҳнат тақсимоти алоҳида йўналишларга хос билимларни кенгроқ эгаллаш ва қишлоқ хўжалиги экинларини парваришlash ва маҳсулот етиштиришдаги агротехник тадбирларни такомиллаштириб боришга имкон беради.

Қишлоқ хўжалиги тармоғида ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш жараёнининг тўлиқ эркин бозор қонуниятлари орқали амалга ошиши деҳқон ва томорқа хўжаликларида ердан фойдаланиш самарадорлигини оширишдаги яна бир муҳим шартлардан ҳисобланади.

Бугунги кунда деҳқон ва томорқа хўжаликларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришнинг турлари ва йўналишларини, маҳсулот сотиш каналларини ишлаб чиқарувчи эркин танласада, аммо, кутилгандек юқори иқтисодий натижалар кузатилмайди. Бунда асосий тўсиқ бўлувчи омиллардан сирасига ишлаб чиқаришни ресурслар билан таъминлаш, етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш тизимининг талабга жавоб бермаслигидир.

Демак, деҳқон ва томорқа хўжаликлари учун ишлаб чиқариш омиллари билан таъминлаш, қишлоқ хўжалигига хизматлар кўрсатиш соҳаларида рақобат асосида фаолият юритувчи субъектлар мавжудлиги ва сифатли хизмат ва ресурсларни бозорда танлаш имкони мавжудлиги ердан фойдаланиш самарадорлигини оширишдаги муҳим шартлардан бири ҳисобланади.

Хусусан, эркин бозор тамойиллари асосида фаолият юритадиган моддий-техник ресурслар билан таъминлаш тизими фаолият юритиши; кичик ҳажмли деҳқон ва томорқа хўжаликларидаги ишлаб чиқариш жараёнига хизмат кўрсатиш соҳаларининг мослашганлиги ва хизматлар сифатининг талабга жавоб бериши, самарали молия, кредит ва суғурта тизимининг мавжудлиги каби омиллар етарли даражада ривожланган ҳолатдагина ердан фойдаланиш самарадорлигини ошириб бориш мумкин бўлади.

Хулоса қилинадиган бўлсак, бозор шароитида деҳқон ва томорқа хўжаликларида қишлоқ хўжалиги ер майдонларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш нафақат ишлаб чиқарувчиларга яратиб берилган бозорда иқтисодий эркин фаолият юритиш имконияти балки, тегишли хизмат кўрсатиш объектларини ташкил этиш ва ривожлантириш, деҳқон ва томорқа хўжаликларининг ишлаб чиқариш фаолиятини давлат томонидан доимий равишда иқтисодий ва ҳуқуқий қўллаб-қувватлаб бориш каби ҳолатлар билан ҳам белгиланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг “Деҳқон хўжалиги тўғрисидаги қонуни”. Тошкент ш., 1998 йил 30 апрель.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Томорқа хўжалиги тўғрисидаги қонуни”. Тошкент ш., 2021 йил 12 март.
3. Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.07.2018 й., 03/18/487/1569-сон.
4. Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
5. Вилоятларга хизмат сафариди бўлиб, корхона раҳбар ва мутахассислари билан суҳбат чоғида олинган маълумотлар.